

БИОКИМЁ ФАНИНИ МУТАХАССИСЛИК ФАНЛАРИ БИЛАН ИНТЕГРАЦИЯ АСОСИДА ЎҚИТИШ САМАРАСИ

¹Саидмуродова Зарифа Азаматовна, ²Мавлонқулова Дилнур Мансур қизи

¹Катта ўқитувчи СамДТУ

²СамДТУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874658>

Abstract. *This article discusses the essence of the methodical preparation for the teaching of biochemistry to future medical workers, the system of educational methodical tasks of biochemistry, etc.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается сущность методической подготовки к преподаванию биохимии будущим медицинским работникам, система учебно-методических задач биохимии и др.*

Аннотация. *Ушбу мақолада биокимё фанини бўлажак тиббиёт ходимларига ўқитишда амалга ошириладиган методик тайёргарликнинг моҳияти, биокимё фанининг ўқув методик вазифалари тизими кабилар тўғрисида мулоҳаза юритилган.*

Калит сўзлар: *тиббий кимё, тиббий биология, умумий генетика, биофизика, анатомия, in vivo va in vitro.*

Расмий маълумотларга қараганда инновация фаолиятининг ютуқларидан, интернет-ресурс ва веб-сайтлардан фойдаланиш талабаларни келажакда ўз соҳаси бўйича жамиятда ўз ўрнини топишда муҳим аҳамиятга эга. Биокимё фанини ўқитиш, ташкил қилиш ва такомиллаштириш ўзига хос ижодий ёндашишни талаб этади, чунки таълим жараёнини бундай ташкил этиш бўлажак шифокорлар касбий тайёргарлигини оширади. Биокимё фанини яхши билиш шифокорлар учун касбий фаолияти муҳим ўрин тутди. Биокимё фанини чуқур ўрганиш келгусида ўрганадиган клиник фанлар учун асос бўлиб ҳисобланади. Биокимё фанини ўқитишни такомиллаштириш учун инновацион ёндашиш, мультимедияли тақдимотлар, электрон дарсликлар ва талабаларга тарқатиладиган тарқатма материаллар ўқув дастурини етарли даражада ўзлаштириш имконини беради. Биокимё фанини ўқитишни оптималлаштириш бўйича иккита усул: идрок этиш ва ёдлашни осонлаштириш талабалар томонидан маълумотларни қабул қилиш, молекуляр механизмларни тўғри тушуниш ва бу механизмлар организмни нормал ва патологик шароитларда қандай ўзгаришини англаб етиши лозим. Маъруза машғулотида давомида талабаларга назарий биокимёнинг тиббий жиҳатларини тўлиқ етказиш, бўлажак шифокор учун буни англаш зарурлиги тушунтирилиши лозим.

Жаҳон таълим тизимида фан ва инновация фаолиятининг ютуқларидан кенг фойдаланиш, жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларини изчил ва барқарор ривожлантириш мамлакатнинг муносиб келажagini барпо этишнинг муҳим омили бўлиб бормоқда. Россия, Англия, Жанубий Корея, Япония каби давлатларда юқори касбий компетентлиликка эга, рақобатбардош кадрлар тайёрлашга ривожланишнинг асосий йўналиши сифатида қаралиб, таълимда инновацияларни, шу жумладан, ўқитишнинг замонавий, интерактив ва ижодий услубларини кенг жорий этилиши таъминламоқда. Бу эса ўз навбатида бўлажак мутахассисларда назарий билимлардан касбий амалиётда муваффақиятли фойдаланиш компетенцияларини шакллантириш, касбий фаолиятда ўз

ташаббусларини рўёбга чиқаришга шароит яратувчи таълим мухитини жорий қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони, 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли, 2017 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-5264-сонли қарорлари, 2018 йил 25 январдаги “Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5313-сонли Фармони ва бошқа ушбу соҳага тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб берилган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Умумтаълим мактаб фанларини интеграллашган усулда ўқитиш бўйича Н.С.Антонов, Г.И.Батурина, В.И.Звягинский, В.С.Елагина, Л.А.Жуков, А.Л.Семенов ва бошқалар изланишлар олиб борган.

Биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ошириш масалалари МДХ мамлакатларида И.М. Гапоненко, Т.В. Боровских, М.Б.Дьякова, О.С.Зайцев, С.В.Иноземцева, Н.Е.Кузнецова, Л.Г.Таскаева, Г.М.Чернобельская, Д.П.Еригин, Э.В.Тулакова, М.А.Хачатуриан, Б.Д.Березин, Э.Г.Злотников, В.С.Полосин, М.А.Шаталов, Л.А.Жарких, Е.К.Долгань каби олимлар томонидан турли даражада ўрганилган.

Хорижий давлатларда биология таълими жараёнига илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш, компетенциявий ёндошув асосида такомиллаштириш, методик тайёргарликни орттириш соҳасида N. V. Gorbunova ва E. V. Mokeyeva, A.V. Dubakov, I. O. Igropulo, A. A. Lyubotinsky, E.E. Nepochatyh, A. N. Pechnikov, A.V. Prenzov, O. A. Plaksina ва T. A. Matveyeva, M. K. Smith, A. Sorgo, K.Steffens, A.Sursock, J.H Hageman ва бошқалар тадқиқот олиб борган.

Республикаимизда М.С.Усмонова “Бўлажак биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш” мавзусида, У.Б.Баходирова “Микробиология фанини ўқитишда виртуал таълим технологияларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (педагогика олий таълим муассасалари мисолида) мавзусида, Н.И.Камолова “Олий таълим муассасаларида биокимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш” мавзусида тадқиқотлар олиб боришган.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, республикаимиз тиббиёт олий таълим муассасаларида биокимё фанини интеграциялашган усулда ўқитиш масалалари етарли даражада тадқиқ этилмаган.

Биокимё фанини ўқитишда талабалар томонидан биология, физиология, кимё ва анатомияга оид маълумотлар олинган етарли билим ва кўникмаларга асосланади. Биокимё фанининг мазмуни, предмети, мақсади ва вазифаси ҳамда моҳияти акс этирилган. Интеграция асосида ўқитиш самараси амалда бажариш учун талабалар тиббий кимё, тиббий биология, умумий генетика, биофизика, анатомия ва бошқа фанларидан етарлича маълумотга эга бўлишлари лозим. Шунингдек, талабаларда мутахассисликка оид тафаккур ва дунёқарашни шакллантиришда катта аҳамиятга эгадир. Интеграция асосида ўқитишнинг асосий вазифаси организмда кечаётган метаболик жараёнлар, уларнинг асослари, қонуниятларини ўзлаштириб, меъёрий биокимёвий кўрсаткичларни билишни, уларни

аниқлашни, бўлажак тиббиёт ходимлари учун жуда зарур бўлган одам организмининг физиологик вазифаларини молекуляр асослари, касалликлар патогенезининг молекуляр механизмлари, касалликларининг олдини олиш ва даволашнинг биокимёвий асослари, касалликларни ташхис қилиш ва даволаш самарадорлигини назорат қилишга ўргатиш ҳамда бўлғуси тиббиёт ходимларида клиник фикрлаш, касаллик ва унинг белгиларини асослаш модулларини эгаллашда зарур билим ва кўникмаларга эга бўлишади.

Биокимё фани бўлажак ўқитувчиларнинг фан мазмунининг айрим йирик ва яқунланган қисмини ўзлаштиришларини таъминлайди. Бу талабанинг фан соҳасидаги билим ва кўникмаларни, ижодий фаолият тажрибасини ўзлаштиришини, шунингдек ҳаётнинг айрим ҳодисаларига эмоционал-қадриятли муносабатларни тарбиялашни англатади. Биокимё фанини ўқитишда амалга ошириладиган методик тайёргарликнинг моҳияти талабаларни фаннинг мазмунини ўқувчиларни тарбиялаш, ривожлантириш ва таълим бериш воситаси сифатида фойдаланишга ўргатишдан иборат. Бунинг учун талабалар биокимё соҳасидаги билим ва кўникмаларини методик билим ва кўникмалар билан бирлаштиришлари керак бўлади.

Биокимёнинг ҳозирги кун ютуқлари асосида талабаларда дунёқарашни шакллантириш; талабаларни умумназарий билим комплексига ўргатиш: тирик организмнинг кимёвий таркиби ва бутун организмнинг фаолият кўрсатиш жараёнида меъёрда ва патологик ҳолларда аъзо, хужайра ва молекуляр босқичларда вужудга келадиган ўзгаришларни ўрганишдан иборат.

Тиббиёт ходимлари фаолиятига йўналтирилган мутахассис тайёрлаш даврида мазкур дастур ўзида статистик қисми бўйича маълумотларни интеграция қилиши, организмда паст ва юқори молекулали бирикмаларнинг турли хил динамик ўзгаришлари ҳақида маълумотлар бериши 3 зарур, клиник-ташхис лабораторияларда кенг ўтказиладиган лаборатор текширув натижаларини тўғри таҳлил этиш мақсадида талабаларнинг билимларга эга бўлишини таъминлаш, бўлажак тиббиёт ходими учун жуда зарур. Шунингдек, одам физиологик вазифаларининг молекуляр асослари, касалликлар патогенезининг молекуляр механизмлари (молекуляр ва ирсий патология), касалликларининг олдини олиш ва даволашнинг биокимёвий асослари, касалликларни ташхис қилиш ва даволаш самарадорлигини назорат қилишни ўргатиш, таҳлилнинг физик-кимёвий усуллари ёрдамида *in vivo* ва *in vitro* жараёнларини ўрганиш; атроф муҳитни ифлослантириш билан аҳоли соғлиғининг боғлиқлигини аниқлаш.

REFERENCES

1. Asanov E. A., Jo'raqulov S. P., Xalimov M. K. METHODOLOGY OF TEACHING THE SUBJECT OF DIFFERENT COMPOUNDS AND ITS ROLE IN PRODUCTION //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 136-141.
2. Muxtarbekovna M. G. BIOLOGIYANI O'QITISHNING UMUMIY MAZMUNI VA METODLARI //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 550-551.
3. Саидмуродова З. А., Бурхонович Б. Х., Муинжонова Ф. Н. МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОХИМИИ //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 57-64.

4. Azamatovna S. Z. BIOLOGIK KIMYO FANINI TARIXI VA BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – T. 3. – №. 33. – C. 181-184.
5. Azamatovna S. Z. et al. INSON ORGANIZMIDA O'T-TOSH KASALLIGI SABABLARI, ALOMATLARI, TURLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH VA OLDINI OLISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – T. 3. – №. 33. – C. 190-193.